

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Idrisbaeva Arzigul Mars qizi

BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARINING ONA TILI DARSLARIDA MUSTAQIL

ISHI ORQALI MUSTAQIL FIKRLASH QOBILYATINI RIVOJLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

